

Atelier national multisectoriel : Formation des formateurs sur le guide national de gestion des pathogènes dangereux

16-17 Avril 2026
Hôtel Sheraton Tunis, Tunisie

Jour 1:

8:00-8:30	Accueil & enregistrement	Tous
8:30-9:00	Ouverture officielle et mot de bienvenue	DGS – ULB OMS
9:00-9:30	Pré-test	Tous
9:30-10:00	Session 1 : <ul style="list-style-type: none"> Contexte national & enjeux HCATs Présentation globale du guide 	Dr Nadia Bel Hadj Ammar
10:00-10:30	Photo de groupe & Pause café	
10:30-10:45	Session 2 : Identification des HCATs <ul style="list-style-type: none"> Evaluation des risques Gestion des HCATs (prélèvement-manipulation-stockage-transfert- Gestion des déchets) 	Dr Adam Ben Nasr
10 :45- 13:00	Etude de cas 1 : Identification des HCATs <ul style="list-style-type: none"> Analyse des risques Propositions de mesures 	Tous
13:00-14:00	Pause déjeuner	
14:00-14:30	Session 3 : Critères de certification des structures HCATs (selon ASLM) <ul style="list-style-type: none"> Familiarisation avec la Check-list Connaitre les documents requis dans dans une structure HCAT 	Dr Rym Ben Khalifa Dr Anissa Chouikha
14:30- 16 :00	Etude de cas 2 : Evaluation des structures HCAT (Jeu de rôle)	Tous
16:00	Clôture & Pause-café	

Jour 2 :

9:15-10:15	Session 4 : Gouvernance <ul style="list-style-type: none">• Gestion des données• Reporting• Suivi & évaluation	Dr Nadia Bel Hadj Ammar
10:15 - 10:45	Pause café	
10:45-13:00	Exercice en groupe : <ul style="list-style-type: none">• Gestion d'un incident• Gestion de routine	Tous
13:00-14:00	Pause déjeuner	
14:00-15:30	Débat : Discussion et réflexion générale sur la mise en œuvre du guide HCAT	Tous
15 :30-16:00	Clôture & Pause-café	